

Prosecuting Trademark Imitation: Insights into Penal Safeguards within Algerian Trade Law

ملاحظة التقليد للعلامات التجارية: نظرة قانونية على آليات الحماية الجزائرية في التشريع التجاري الجزائري

Ahmed Noui¹

Saad Louglaib²

¹University Center of Barika (Algeria), Laboratory of Governance and Sustainable Local Development, ahmed.noui@cu-barika.dz

²University Center of Barika (Algeria), Laboratory of Governance and Sustainable Local Development, saad.louglaib@cu-barika.dz

Classification	Information
Publication Type	Conference Paper
Conference Level	National Conference
Conference Title	Industrial Property between the Protection of Rights Holders, Investment Attraction and Consumer Protection الملكية الصناعية بين حماية اصحاب الحقوق، جذب الاستثمار وحماية المستهلك
Organizing Institution	University of Batna 1 Hadj Lakhdar – Faculty of Law and Political Science جامعة باتنة 1 الحاج لخضر – كلية الحقوق والعلوم السياسية
Conference Date	5 May 2024
Location	Batna, Algeria

Abstract

In the pursuit of protecting trademarks from imitation and counterfeiting, criminal protection is deemed highly effective, aiming to prevent any assault that the trademark owner may face from their competitors within the context of unlawful competition. This is evident in the legislative efforts made to achieve such protection, extending beyond merely criminalizing counterfeit, copied, or unlawfully used products to combatting their sale, distribution, or possession with intent to sell, in order to impose comprehensive protection on the trademark. The significance of this issue is underscored by its close connection to the national economy, as crimes committed against trademarks are considered assaults on the pillars of the national economy, making them a focal point of interest for criminal law scholars. The abundance of international conferences and agreements signed on this subject reflects the international community's commitment to addressing these challenges.

Keywords:

Trademark protection, Economic crimes, Imitation and counterfeiting, Algerian legislation, International laws.

الملخص

في سبيل حماية العلامة التجارية من التقليد والتزوير، تعتبر الحماية الجنائية أداة فعّالة جدًّا، تهدف إلى منع أي اعتداء يمكن أن يتعرض له مالك العلامة من قِبَل منافسيه في سياق المنافسة غير الشرعية. يتجلى ذلك في الجهود التي بذلها المشرع لتحقيق هذه الحماية، حيث لم يكتف بتجريم المنتجات المزورة أو المقلدة أو المستعملة دون حق، بل تجاوز ذلك إلى محاربة عمليات بيعها أو تداولها أو حيازتها بنية البيع، بهدف فرض حماية شاملة على العلامة التجارية.

تبرز أهمية هذا الموضوع من خلال ارتباطه الوثيق بالاقتصاد الوطني، حيث تُعدّ الجرائم المرتكبة ضد العلامات التجارية اعتداءً على أركان الاقتصاد الوطني، مما يجعلها محور اهتمام فقهاء القانون الجنائي. وتشهد كثرة المؤتمرات الدولية والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها على هذا الموضوع، بما يدل على تفاني المجتمع الدولي في مواجهة هذه التحديات.

الكلمات المفتاحية:

حماية العلامات التجارية، الجرائم الاقتصادية، التقليد والتزوير، القانون الجزائري، القوانين الدولية.